

LINGVOMADANIY KOMPETENSIYANING MAZMUNI VA NAZARIY ASOSLARI

Jumamuratova Sevara Saparbaevna

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti, Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi o'zbek tili ixtisosligi 2-kurs doktoranti

+99893-164-22-00

sjumamuratova@list.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12512251>

Annotatsiya. Ushbu maqolada lingvomadaniy kompetensiyaning mazmuni, nazariy asoslari va lingvomadaniy kompetensiyaning til ta'limida tutgan o'rni haqida atroflicha yoritilgan. Lingvomadaniy kompetensiyani rivojlantirishning samarali usullari haqida ma'lumot berilgan.

Abstract. This article details the content, theoretical foundations of linguistic and cultural competence, and the role of linguistic and cultural competence in language education. Information is provided on effective methods of developing linguistic and cultural competence.

Kalit so'zlar: lingvomadaniyat, lingvomadaniy kompetensiya, til, ta'lim, darslik

Keywords: Linguistic culture, linguistic competence, language, education, textbook

Hozirgi kunda o'quvchilarning lingvistik va lingvomadaniy savodxonligini oshirish va ushbu kompetensiyalarni rivojlantiruvchi fanlarning o'rni ortib bormoqda.

Lingvomadaniyat – madaniyat va tilning o'zaro aloqasini, o'zaro ta'sirini, tilda o'z aksini topgan xalq madaniyatining ko'rinishlarini tadqiq etadi. Til madaniyatlarining ma'no jihatdan yaqin bo'lgan, umumiy xususiylik va individuallik sintezi sifatidagi tushunchalar tizimi bo'lgan ko'p bosqichli tuzilishi ham lingvomadaniyat hisoblanadi. Tilimizdagi so'zlarda lingvomadaniy ma'lumotlar mavjud: toponimlar, kundalik voqelikdagi so'zlashuv nomlari, jargon, frazeologik birliklar, maqol va matallar kabi. V.M. Shakleyn, lug'atda lingvomadaniyat ma'nosini talqin qilishda, chet tilidagi adresatning to'g'ri idrok etishi uchun o'rganilayotgan tilning tegishli madaniy an'analarini hisobga olish zarurligiga e'tibor qaratadi [Shaklein.184].

Lingvomadaniy kompetensiya – til va madaniyat o'rtasidagi ob'ektiv bog'liqlikni qadriyatlar tizimi sifatida ochib beradigan va umummadaniy tushunchalarni o'zlashtirish orqali o'quvchi shaxsini rivojlantirish. O'quvchilarga lingvomadaniy birliklarni o'rgatish va ularning ongida tasavvur hosil qilish

ustuvor vazifa sanaladi. Zero, o'quvchilar madaniy birliklarni o'zlashtirmas ekan, boshqa tushunchalarni o'rganish befoyda. O'quv jarayonida chet tilini o'rgatishda o'quvchilarga madaniyat va til o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash va tushuntirish lozim, ushbu o'zaro ta'sirga misollar ko'rsatish, matnlarda madaniy jihatdan belgilangan birliklarni (maqollar, frazeologik birliklar, toponimlar, metaforalar va boshqalar) topish qobiliyatini rivojlantirishi kerak. O'quvchilarni tilni og'zaki va yozma shaklda "asrlar davomida shakllangan, butun xalq falsafasi, tarixi va ma'naviy madaniyatining fenomenal jihatlari sifatida" idrok etishga o'rgatish lozim. [Yo'ldosheva.41]. Shu munosabat bilan o'quvchilarga chet tilidagi matnlardan madaniy belgilar birliklari va madaniy ma'lumotlarni aniqlash va tushunishga qaratilgan tahliliy faoliyatni o'rgatishdagi va tushunishdagi to'siqlardan biri, ularda ona tilidagi til madaniyati bilmasligi, lingvomadaniy birliklarni chuqur o'rganmaganligidir.

Lingvomadaniy kompetensiyani rivojlantirishning yana bir usuli badiiy asarlar hisoblanadi. O'quvchilarga turli xildagi kichik matnlar yoki hikoya, qissa, romanlarni o'qitish lozim. Ular badiiy asarlar bilan tanishib chiqqandan so'ng asardagi lingvomadaniy birliklar qatnashgan joylardan o'quvchilarga yanada tushunarliroq bo'lishi uchun har xil qiziqarli mashq va topshiriqlarni ishlab chiqish lozim. Bu lingvomadaniyatni o'rgatishning eng samarali usullaridan biri hisoblanadi. Asosan, dars jarayonida lingvomadaniy birliklar qatnashgan matnlarni topshiriqlar bilan foydalanish ham maqsadga muvofiq. Darsliklardagi lingvomadaniy birliklarni statistik tahlil qilganimizda, lingvomadaniy birliklarning kamligiga guvoh bo'ldik. Shuning uchun bu birliklarning o'quvchilarga yanada tushunarli bo'lishi uchun qo'shimcha ma'lumotlarni berganimiz samarali hisoblanadi.

"Kompetensiya" tushunchasiga quyidagilar kiradi:

- 1) "bilim, qobiliyat, malaka" triadasining ma'nosi va uning tarkibiy qismlari o'rtasidagi muqaddas bog'lanish ifodasi;
- 2) tanqidiy fikrlash qobiliyatiga ega.
- 3) faoliyatni haqiqatda amalga oshirish qobiliyati;
- 4) o'zgaruvchan usulga ega bo'lish (bilimli mahorat). "Lingvomadaniy kompetentsiya" atamasi chet tillari madaniyati sohasida adekvat xatti-harakatlar uchun ekstralingvistik bilim, ko'nikma va texnikalar majmuasi yoki boshqacha qilib aytganda, leksik birliklarning nomlari asosida madaniyatlararo muloqotni amalga oshirish qobiliyatini anglatadi. Semantikaning milliy-madaniy komponenti va ularni va madaniyatlararo muloqot holatlarini yetarli darajada qo'llash qobiliyati, shuningdek, bilvosita va to'g'ridan-to'g'ri madaniyatlararo

muloqot holatlarida o'zaro tushunishga erishish uchun asosiy bilimlardan foydalanish qobiliyatidir.

Lingvomadaniy yondashuv doirasida chet tilini o'qitish tizimi quyidagilarning birligini o'z ichiga oladi: 1) o'qitishning maqsadlari, mazmuni, usullari, vositalari, o'qituvchi va o'quvchilarning faoliyati va o'zaro munosabatlari jarayoni; 2) o'qitishdan keyin faoliyatning erkin shakllari; 3) tayyorgarlikni nazorat qilish; 4) mutaxassislar tayyorlash uchun jamiyatning ijtimoiy buyurtmasi bilan belgilanadigan ijtimoiy-madaniy muhit, ta'lim muhiti.

Lingvomadaniy yondashuv beshta funksiyani amalga kerak: rivojlantiruvchi, tarbiyaviy, kognitiv va kasbiy. Rivojlanish funksiyasi. Uning mohiyati shundan iboratki, chet tili madaniyati kognitiv jarayonlar uchun eng muhim rol o'ynaydigan talaba shaxsining ijtimoiy va kasbiy ahamiyatga ega xususiyatlarini, xususan: nutq faoliyati bilan bog'liq aqliy funksiyalarni (og'zaki fikrlash, diqqat, xotira) rivojlantirishga qaratilgan barcha turlari, tasavvur, idrok va boshqalar); nutq qobiliyatlari (fonematik eshitish, tilni his qilish, taxmin qilish, farqlash, taqlid qilish va mantiqiy taqdimot va boshqalar); mehnatsevarlik, qat'iyat, iroda, faollik va o'rganish qobiliyati kabi xarakter xususiyatlari kiradi. Ta'lim funksiyasi - "Madaniy yondashuv" nutq funksiyalari va turli xil aloqa shakllaridan foydalanishni o'z ichiga oladi, shunda professional chet tili madaniyatini o'zlashtirish o'quvchining ma'naviy dunyosini boyitish, shaxslararo va madaniyatlararo muloqot, o'z e'tiqodlarini himoya qilish, madaniyatlararo targ'ibot vositasidir. sheriklik va ijtimoiy taraqqiyot, milliy madaniyat va boshqalar. Nutq faoliyatining har bir turi aniq maqsadlarga ega: gapirish, tinglash, ikki tomonlama tarjima (ona tilidan chet tiliga va aksincha), o'qish, yozish. Ta'lim funksiyasi shundan iboratki, chet tillari madaniyati davlat ta'limi vositasidir. Kasbiy chet tilidagi muloqotda huquqiy ta'limni amalga oshirish uchun quyidagi imkoniyatlar mavjud: mazmunga asoslangan (turli xil muammolar mavjudligi); tashkiliy (muammolarni muhokama qilish va amaliy)[Mirsagatova.53].

Xulosa o'rnida shuni aytish lozimki, lingvomadaniy kompetensiyani o'qituvchi yuqorida sanab o'tgan usul va tavsiyalar orqali rivojlantirish imkoniga ega. Lingvomadaniy kompetensiya o'quvchilarda rivojlansagina ular chet tillarini o'rganishga qiziqishi ortadi va shu tilni yaxshi o'zlashtira oladi.

Foydalangan adabiyotlar:

1.Шаклеин В.М. Лингвокультурная ситуация и исследование текста. М., 1997. 184 с.

2. Юлдашева Л. В. Методологические и методические аспекты проблемы языка как культурно-исторической среды // Русский язык в школе. 1990. № 4. С. 41.

3. Dilorom Mirsagatova. Культурологический аспект как основа формирования иноязычной культуры в процессе обучения английскому языку. Ilm sarchashmalari. Urganch. 2018.

